

POLAND

POLAND

РОЛЬ ЖЕНСКОГО ТВОРЧЕСТВА В РАЗВИТИИ КУВЕЙТСКОЙ НОВЕЛЛИСТИКИ

Санжар Дусматов

Старший преподаватель академия международного
исламоведения Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15684016>

Аннотация

Эта статья, исследует роль женского творчества в развитии кувейтской новеллистики. В ней подробно рассматривается, как появление женской литературы в странах Персидского залива, в частности в Кувейте, связано с развитием женского образования. Статья анализирует тематику женских произведений, уделяя особое внимание проблемам женщины в семье и обществе, а также социальным реформам. Отмечается переход от романтического изображения героинь, борющихся с традициями, но остающихся беспомощными, к появлению образа новой кувейтской женщины, осознающей себя как личность и способной бороться за свою независимость. Также рассматривается эволюция кувейтской новеллистики от традиционных сюжетов к сложным художественным приемам, заимствованным из мировой литературы, что способствовало обогащению художественного языка и совершенствованию формы.

Ключевые слова: писательница, литература, Персидский залив, тематика женщин, новеллистика, рассказ.

Появление женского творчества в Кувейте, и в целом в арабских странах Персидского залива, прежде всего связано с получением женщинами образования и расширением образовательной системы в стране. Если в таких арабских странах, как Египет, Сирия, Ливан, Ирак, Палестина, женская литература была достаточно развита и уже в начале XX века имела множество выдающихся представительниц в лице таких литераторов, как Мэй Зияде, Аиша Теймур, Бинт аш-Шотий (Аиша Абдуррахман), Фадва Туркан, Назик аль-Малаика, то в арабских странах Персидского залива это явление в первой половине XX века было крайне редким. Это не означает, что в этом регионе не было интеллектуалок, занимавшихся творчеством среди женщин; большинство из них занимались устным творчеством.

Стоит отметить, что в Кувейте совместное обучение девочек было введено в 1937 году [1], на десять лет позже, чем в Бахрейне, в Катаре — в 1954 году, в Объединенных Арабских Эмиратах — в 1955 году, в

Саудовской Аравии — в 1960 году, в Омане — в 1970 году [2]. Несмотря на различия в сроках введения системы образования, первые образцы женского творчества появились в середине 50-х годов прошлого века, хотя первые публицистические статьи Хадаи Султан ас-Салим о палестинской трагедии, а также мемуары Ибтисам Абдуллы Абдуллатиф под названием «Воспоминания девочки» были опубликованы в 1948 году в журнале «Аль-Бааса», издаваемом в Каире кувейтским издательством «Кувейт» [3].

Согласно данным «Энциклопедии арабских писательниц» [3:3], количество женщин-творцов в Кувейте было больше по сравнению с другими странами. В начале 60-х годов, в связи с расцветом издательского дела и публицистики, газеты стран Персидского залива начали выделять специальные страницы для женских проблем, где время от времени публиковались образцы творчества писательниц в виде коротких рассказов, стихов и литературных статей. В странах Персидского залива издания в виде отдельных сборников женского творчества начали выходить в Кувейте, Бахрейне, Саудовской Аравии в конце 50-х — начале 60-х годов, а в 70-80-е годы к ним присоединились писательницы Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Омана. В плане литературных жанров женщины предпочитали писать стихи и рассказы.

К концу XX века в арабских странах Халиджа было опубликовано 113 поэтических сборников, 115 сборников новелл и 64 романа [3]. Драматургия практически не развивалась в творчестве писательниц, за исключением произведений для детей. Лейла аль-Усман не была одинока среди писательниц в своем стремлении свободно выражать свои мысли. 80-е годы были богаты на женское творчество в Кувейте. В разделе «Кувейт» «Энциклопедии арабской женщины» отмечается, что новеллистика в творчестве писательниц достигла своего пика во второй половине 80-х годов. Ярким примером этого расцвета является публикация 8 сборников рассказов Лейлы Усман, сборников произведений Фатимы Али, Сурайи аль-Баксами, Лейлы Мухаммад Салих, Муны Аш-Шафии и Амины Шоиб, а также первых сборников Биззы аль-Батини.

Рассказы по содержанию посвящены месту женщины в семье и обществе, связанным с этими проблемами, а также теме социальных реформ. В некоторых из них присутствует романтическая тоска, примером тому служит рассказ Хайфы Хашим «Ужасная месть» (1952). На пути любви и счастья героинь рассказов Хадаи Султан ас-Салим препятствуют обычаи, они жалуются на судьбу и даже не пытаются бороться за свою любовь и

гордость. К ним относятся рассказы «Я видела его», «Пламя», «Сильнее пламени», «Моя опавшая жизнь», вошедшие в сборник рассказов «Осень без дождя» [4]. Насколько бы слабыми ни были все героини Хадаи Султан и жертвами семьи, они смогли привлечь внимание читателя к месту женщины в обществе, особенно к трагическому положению разведенной женщины. Героиня рассказа «Моя опавшая жизнь» оторвана от своей среды. Никто не принимает во внимание ее желания, родители готовы выдать ее замуж за первого встречного покупателя. Хадая Султан сравнивает жизнь таких своих героинь с бесплодной и бездождной осенью. (Рассказ «Осень без дождя») [4, 5-8].

Самым часто используемым приемом в рассказах Хадаи Султан является ретроспективный метод, когда персонажи рассказывают о своем прошлом или возвращаются к своей прошлой жизни через воспоминания. По мнению известного кувейтского критика Ибрагима Абдуллы Галума, в 60-е годы Хадая Султан и ее современницы подходят к женской проблеме с романтической точки зрения. В этом случае героиня пытается бороться с традициями, но останавливается, чувствуя свою беспомощность перед ними. Точно так же все ее персонажи изображены с романтической точки зрения. При этом писательница имеет в виду такие образные ситуации, как чувство одиночества, грустная ночь, осень, пустыня, огонь, горе, трудности и другие.

В 80-90-е годы, наряду с ростом художественного сознания писателей в рассказах, освещающих женские проблемы, возникает образ **НОВОЙ кувейтской женщины**, осознающей себя как личность, способной оценивать свои возможности и свою независимость. Например, героиня рассказа Мунира Насифа «Крах дворца надежды» [5] соответствует вышеуказанному утверждению. Это женщина, которая может бороться за себя. Ее муж — успешный предприниматель, который очень быстро приспосабливается к плодам прогресса, новым технологиям и законам новых рыночных отношений. Вся его жизнь проходит в погоне за деньгами в офисе. По вечерам он проводит время с друзьями в кафе и ресторанах. Он полностью забросил свою семью. Его жена, которая помогла ему встать на ноги в начале их совместной жизни, теперь униженная его безразличием, берет детей и уходит из дома мужа. И только тогда герой рассказа, который считал смыслом всей своей жизни накопление богатства, ощущает, насколько одиноким и ненужным может быть человек в доме, где погас семейный очаг.

Следует отметить, что в этом рассказе нет никаких отсылок к местным особенностям и национальному духу. Произошедшее может случиться в любом уголке земного шара. Героини рассказов Лейлы аль-Усман, а также интеллектуальные героини Сурайи аль-Баксами 90-х годов совершенно отличаются от слабых женских персонажей ранних рассказов этих писательниц. В настоящее время эстафету от успешно творящих писательниц старшего поколения Лейлы аль-Усман, Сурайи аль-Баксами, Фатимы Юсуф Али, Лейлы Мухаммад Салих, представительниц среднего поколения Биззы Батини, Муны аш-Шафии, Алии Шайб приняли Хабба Хамсин (род. 1977), Майс Халид аль-Усман (род. 1977), Мейд Мухаммад аш-Шарад (род. 1977), Латифа Батиз и другие талантливые молодые писательницы.

Кувейтская новеллистика за полвека прошла путь от рассказов с традиционным сюжетом до уровня произведений со сложными техническими приемами, основанных на опыте различных творческих направлений. Некоторые формальные изыскания, нарушающие законы событийного рассказа, характерные для 60-х годов, не помешали кувейтским писателям описывать быстро меняющуюся реальность с точки зрения расширившегося реалистического искусства. Эти формальные изыскания, в основном, опираясь на субъективное отношение к окружающей действительности и выражение внутреннего мировоззрения, позволили широко использовать традиции мировой литературы, включая методы модернизма и постмодернизма. Это, в конечном итоге, привело к развитию художественных стилей кувейтской прозы, совершенствованию ее формы и обогащению художественного языка.

Современная кувейтская новеллистика, не теряя своей национальной самобытности, осваивает достижения мировой литературы в использовании внутреннего монолога, коллажа, ассоциации, потока сознания и многих других выразительных средств. Это способствует открытию новых резервов арабского художественного языка и его совершенствованию, входя в русло общемирового литературного процесса.

Список использованной литературы:

1. 157. ص. 1972، الكويت. الكويت في والفكرية الأدبية الحركة. الله عبد حسن محمد.
2. 735. ص. 1981، بغداد. العربي الخليج في القصيرة القصة. الله عبد إبراهيم غلوم.
3. 2002، القاهرة. والخليج الجزيرة السابع الفصل. العربية الكاتبات موسوعة. المسبقيل ذاكرة.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

4. الكويت، القصصية المجموعة .مطر بلا خريف .السالم سلطان هدية 1976.
5. الكويت .الأحلام قصور انخارات .منير نصيف 1984.

